

Biopirataria de Recursos Genéticos em Alto-Mar: Perspectivas do Direito Internacional¹

Biopiracy and genetic resources high seas: International Law perspectives

Luciano Vaz-Ferreira

Doutor em Estudos Estratégicos Internacionais (UFRGS), com período de pesquisa na American University (Washington, D.C.). Professor da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Mariele Cunha Rocha

Mestranda em Direito e Justiça Social (FURG). Bolsista de Mestrado do Pró-Defesa IV.

Resumo

A presente pesquisa visa discutir a biopirataria de recursos genéticos no alto-mar, sob a perspectiva do Direito Internacional. Para tanto, constituem como objetivos específicos: analisar o que os tratados internacionais dispõem sobre a biopirataria e o tratamento dos recursos genéticos; avaliar o texto provisório do tratado sobre a conservação e uso sustentável da diversidade biológica marinha em áreas além da jurisdição nacional que está em discussão; e identificar se os mecanismos de proteção internacional tem sido suficiente para enriquecer a troca de conhecimento e favorecer o progresso científico da humanidade como um todo. Quanto à metodologia, a pesquisa é classificada como revisão bibliográfica e análise documental.

Palavras-chave: Alto-Mar; Biopirataria; Direito Internacional; Recursos Genéticos; UNCLOS.

Abstract

Concerned about the constant threat of biopiracy, which ensures developed countries a monopoly on the economic exploitation of genetic resources from poorer countries, the following research aims to discuss the biopiracy of genetic resources in areas beyond national jurisdiction from International Law perspective. Therefore, are specific goals: analyze what international treaties provide about biopiracy and genetic resources; evaluate the draft of the treaty on the conservation and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond the national jurisdiction under discussion; and identify whether the mechanisms of international protection have been sufficient to enrich the exchange of knowledge and favor the scientific progress of humanity as a whole. As for the methodology, the research is classified bibliographic research and documental analysis.

Keywords: High Seas; Biopiracy; Genetic Resources; International Law; UNCLOS.

¹ A produção faz parte do Projeto de Pesquisa "Observatório de Políticas Marítimas" do Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional (Pró-Defesa IV), coordenado pela Escola de Guerra Naval (instituição-líder), Universidade Federal do Rio Grande, Universidade de Brasília e Universidade do Ceará e financiado pelo Ministério da Defesa e CAPES.

Recebido para publicação 02/06/2020. Aprovado para publicação em 15/07/2020.

1 INTRODUÇÃO

A lucrativa exploração de recursos genéticos, propiciada pelos avanços no estudo da biotecnologia e do sequenciamento do genoma de organismos vivos, demanda uma regulação jurídica internacional justa e eficiente. Embora o tema seja objeto de tratados internacionais que proíbem a bioprospecção abusiva e tentem promover a equidade na exploração dos recursos nas águas sob jurisdição dos Estados, ainda existem lacunas que precisam ser preenchidas. Uma delas é referente à administração da biodiversidade no alto-mar, região que corresponde a dois terços dos oceanos da Terra. É neste contexto que a Assembleia Geral da ONU passou a discutir um novo tratado internacional sobre áreas marítimas além da jurisdição nacional.

Não obstante manifestações afirmando que a proteção à biodiversidade é garantida por normas e instituições internacionais, muitas vezes esse discurso é subvertido para atender o interesse de grandes empresas transnacionais e assegurar o monopólio da exploração econômica de recursos genéticos provenientes de países mais pobres, o que caracteriza a biopirataria.

Uma vez garantidos os direitos de propriedade intelectual através do patenteamento de organismos geneticamente modificados, as patentes de biotecnologia e, conseqüentemente, os lucros atinentes desta atividade, não são revertidos aos povos originais detentores do recurso. Buscou-se mitigar a situação com a criação do Protocolo de Nagoya (2014), garantindo-se, pelo menos no plano normativo internacional, a distribuição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos, além de acesso e transferência de tecnologia utilizada.

A grave crise sanitária global causada pela disseminação do *COVID-19* reforça a importância do debate acerca da problemática dos recursos genéticos marinhos, uma vez que os componentes de possíveis vacinas e medicamentos podem ser encontrados no futuro em áreas além da jurisdição nacional que ainda não foram pesquisadas.

Nesse sentido, o presente artigo visa discutir a biopirataria de recursos genéticos marinhos em áreas além da jurisdição nacional sob a perspectiva do Direito Internacional, com foco no alto-mar. Apesar de o termo “áreas além da jurisdição nacional” compreender tanto o “alto-mar” como os “fundos marinhos” (a “área”, terminologia utilizada pela UNCLOS), optou-se por dar enfoque apenas no primeiro, devido às complexidades e discussões próprias que envolvem a região².

29

Constituem-se como objetivos específicos da pesquisa: analisar o conteúdo dos tratados internacionais sobre biopirataria e o tratamento de recursos genéticos; realizar uma análise panorâmica do texto provisório do tratado sobre a conservação e uso sustentável da diversidade biológica marinha em áreas além da jurisdição nacional que está em discussão. No que diz respeito aos aspectos metodológicos, propõem-se uma revisão bibliográfica, com a utilização de livros e artigos científicos, e uma análise documental, verificando-se o texto de tratados internacionais.

²Para saber mais sobre o regime jurídico internacional dos recursos genéticos nos fundos marinhos verGlokwa (1996).

2 BIOPIRATARIA E A PROTEÇÃO DOS RECURSOS GENÉTICOS NO DIREITO INTERNACIONAL

Nas últimas décadas, o campo da biotecnologia avançou com grande sucesso, a partir do desenvolvimento de uma ciência capaz de mapear o sequenciamento de DNA de organismos vivos. Atualmente, é possível analisar e modificar “material genético”, obtendo-se “recursos genéticos” a serem explorados economicamente. Sob o ponto de vista conceitual, “material genético” deve ser considerado como material de origem vegetal, animal ou microbiana que contenha unidades funcionais de hereditariedade. Já “recurso genético”, por sua vez, é um “material genético” de valor real ou potencial³.

Devido ao seu conteúdo econômico, este conhecimento científico passou a ser explorado comercialmente pelo setor privado. Em linhas gerais, as empresas podem utilizar recursos genéticos com objetivo de desenvolver enzimas especializadas, genes melhorados ou pequenas moléculas. Sua aplicação pode servir para a indústria farmacêutica, no desenvolvimento de medicamentos; para a biotecnologia agrícola, na criação de cultivares mais produtivos ou resistentes a pragas; para biotecnologia industrial, para melhorar a eficiência e qualidade de produtos e processos industriais, como é no caso nos setores têxtil, de detergentes e de cosméticos.

Como toda atividade humana que envolve interesses sociais e econômicos, a biotecnologia desperta a necessidade de regulação jurídica. Em pesquisas científicas visando à aplicação comercial de conhecimentos genéticos em geral,

há um grande investimento de trabalho e capital, que pode durar anos, e a expectativa de retorno financeiro dos investidores. Neste contexto insere-se a “propriedade intelectual” da descoberta, que garante após o registro (patente) o monopólio de exploração econômica do invento por um período de tempo.

Sua origem está na Inglaterra, na criação pelo parlamento inglês do *Statute of Monopolies* (1623), que integrou ao *common law* o direito à propriedade intelectual, garantia que era considerada anteriormente de maneira discricionária pela Coroa (MOSSOFF, 2001, p. 1721-1722). Os Estados Unidos preveem expressamente em sua Constituição (de 1787), além de ter criado uma legislação específica nos primeiros anos de governo (*Patent Act* de 1790) (ADELMAN; RADER; THOMAS, 2015). A França revolucionária, por sua vez, criou seu sistema de patentes ainda em 1791. Influenciados por estas primeiras experiências, o direito da propriedade intelectual é previsto atualmente em vários sistemas jurídicos pelo mundo⁴. A garantia da propriedade intelectual tem sido considerada como um fator importante para estimular a inovação e o desenvolvimento nacional (LARA, 2010; MACKAAY; ROSSEAU, 2015; ORTIZ; LOBATO, 2019).

Com abrangência em inventos de todo gênero, o direito à propriedade intelectual é particularmente importante na aplicação comercial das pesquisas genéticas. Uma questão importante diz respeito à impossibilidade de patenteamento de “produtos da natureza”, pois não se tratariam de inventos novos e úteis, mas a descoberta de algo que sempre esteve à disposição. Neste sentido, o mero

³O conceito aceito internacionalmente está no artigo 2º da Convenção sobre Diversidade Biológica, que será tratada em detalhes a seguir.

⁴No Brasil, é previsto como Direito Fundamental no artigo 5º, XXVII, XXVIII, XXIX da Constituição Federal de 1988. O principal instrumento legislativo sobre o tema é a Lei Federal nº 9.279/1996.

sequenciamento genético não poderia ser objeto de proteção. Permite-se, contudo, o patenteamento de organismos geneticamente modificados, por conta do trabalho aplicado na invenção. A origem desta discussão ocorreu na Suprema Corte Norte-Americana em 1980, no caso *Diamond v. Chakrabarty*, em que se permitiu o registro de uma bactéria geneticamente modificada capaz de digerir o petróleo (TALLMADGE, 2017, p. 569). Tal decisão tem influenciado outros sistemas jurídicos além do norte-americano.

Um tema sensível é a chamada “biopirataria”, que pode envolver recursos genéticos marinhos. É possível identificar uma clara disparidade na propriedade e exploração econômica de recursos genéticos em geral, comparando dois grupos de países. Enquanto as capacidades tecnológicas para mapeamento e utilização de recursos genéticos em pesquisas científicas e aplicação comercial estão concentradas em países industrializados, os níveis mais altos de biodiversidade e materiais potencialmente valiosos podem ser encontrados em países em desenvolvimento (RABITZ, 2015, p. 33). Como resultado, as patentes de biotecnologia (e os lucros atinentes a esta atividade) acabam limitando-se aos países mais ricos, apesar destes produtos serem originários de países mais pobres, que poderiam se beneficiar economicamente das pesquisas. É importante dizer que não se nega a importância da proteção da pesquisa com o objetivo de fomentá-la, porém a manutenção de mecanismos de compensação financeira e compartilhamento de informações no nível global podem auxiliar na mitigação desta desigualdade.

Uma conduta que costuma ser relacionada a este tipo de pesquisa é da biopirataria, que constituiria na apropriação ou exploração comercial ilegal de materiais biológicos que são

nativos de um determinado país sem providenciar a devida compensação para o governo ou população local (SHIVA, 1999). Por vezes, há o aproveitamento do conhecimento tradicional de povos indígenas, sem fornecer o devido crédito. Trata-se de uma prática antiga, muito anterior à descoberta do sequenciamento genético.

Como se refere a uma atividade considerada como criminosa em diversos sistemas jurídicos, a biopirataria ocorre longe dos olhos das autoridades governamentais, de modo que não existem dados específicos sobre a prática, apenas relatos. No contexto brasileiro, um dos casos mais conhecidos foi a subtração de seringueiras da Amazônia para o seu plantio na Ásia, causando uma concorrência que encerrou o ciclo da borracha e prejudicou economicamente o país. A possibilidade do uso de informações genéticas obviamente potencializa esta prática, visto o conteúdo econômico atrelado com as diferentes aplicações e a facilidade no deslocamento de substâncias e informações genéticas, sem a necessidade de grande transporte de espécimes que possam atrair a atenção das autoridades governamentais. Imagina-se, por exemplo, um sequenciamento genético realizado *in loco*, em que apenas as informações são remetidas de maneira transnacional, deixando pouco ou nenhum rastro (RABITZ, 2015, p. 39).

Por muito tempo o enfretamento da biopirataria de recursos genéticos careceu de qualquer mecanismo internacional. O cenário começou a mudar durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (também conhecida como ECO-92), quando foi assinada a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB (entrando em vigor em 1993). Um dos principais objetivos da CDB é a “repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos

genéticos”. A Convenção reforça o reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais presentes em seu território, incluindo genéticos. Sua abrangência engloba elementos oriundos dos ecossistemas terrestres, aquáticos e marinhos.

O texto do tratado estabelece que um indivíduo ou instituição que está buscando o acesso aos recursos genéticos existentes no exterior deve obter o consentimento prévio e fundamentado do país onde está localizado o material. Os termos e condições de acesso e utilização são acordados entre as partes. As pesquisas científicas devem contar com a plena participação do Estado provedor do recurso genético e, se possível, realizadas em seu território. Os resultados (sociais e econômicos) devem ser compartilhados de forma justa e equitativa com o Estado provedor. A transferência de biotecnologia, inclusive protegida por propriedade intelectual, é estimulada, em particular quando envolve países em desenvolvimento.

Em 2010, foi assinado o Protocolo de Nagoya, acordo suplementar à CDB, em vigor a partir de 2014. Seu objetivo é detalhar a distribuição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos, garantindo o acesso e a transferência de tecnologia, de maneira transparente e com segurança jurídica. As medidas previstas incluem o estabelecimento de procedimentos claros para o consentimento prévio na exploração do recurso genético, prevendo a emissão de autorização e sua publicação internacional pelo Secretariado da CDB; além da promoção do acesso e repartição dos recursos genéticos de maneira rápida em situações de emergência de perigo à saúde humana, animal ou vegetal, fornecendo tratamento para os que necessitam, principalmente em países em desenvolvimento.

Os Estados envolvidos no processo de exploração de recursos genéticos poderão acordar benefícios monetários e não monetários. Os benefícios monetários podem envolver o recebimento de pagamentos imediatos, *royalties* e taxas de licenciamento; valores para o financiamento de pesquisa; a titularidade conjunta dos direitos de propriedade intelectual. Entre os benefícios não monetários destacam-se o compartilhamento dos resultados de pesquisa, participação na educação e treinamento; transferência de tecnologia de maneira preferencial.

3 RECURSOS GENÉTICOS MARINHOS E A UNCLOS

Nos últimos anos tem aumentado o interesse nos chamados “recursos genéticos marinhos” (*marine genetic resources - MGR*), constituindo-se de elementos e informações genéticas extraídas a partir do sequenciamento de DNA de organismos vivos extraídos do ambiente marinho. Estima-se que até 2025 o mercado global para biotecnologia marinha chegará a U\$ 6,4 bilhões (BLASIAK, 2018, p. 01). Mais recentemente, a grave crise sanitária global ocasionada pelo *COVID-19* reascendeu o debate sobre a importância dos recursos genéticos marinhos visto que componentes de possíveis vacinas e medicamentos para diversas enfermidades podem ser encontrados em áreas além da jurisdição nacional que ainda não foram catalogadas (DEGNARAIN, 2020).

O regime geral da conservação dos recursos marinhos vivos no Direito do Mar é regulado pela “Convenção das Nações Unidas Sobre Direito do Mar” (*United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS*) de 1982 (com vigor a partir de 1994), amplamente aceita pela comunidade internacional. Como se

sabe, a principal inovação da UNCLOS é dividir entre os Estados dotados de litoral (“Estados Costeiros”) o direito de explorar os recursos naturais, até o limite de sua “zona econômica exclusiva” (ZEE), correspondente a 200 milhas náuticas a contar da costa (ou, de maneira mais técnica, “linha de base”) (ZANELLA, 2017). A ideia é que ao definir “direitos de propriedade” entre os Estados Costeiros sobre esses recursos, colocando-os sob as suas jurisdições, haverá mais cuidado com a sua exploração sustentável e fiscalização de atividades ilegais (ROTHWELL; STEPHENS, 2016).

Uma vez que os Estados possuem “direitos soberanos” sobre os recursos naturais existentes em sua ZEEs, não há dúvida alguma que tal prerrogativa inclui o patrimônio genético existente na região. Neste contexto, são aplicados os mecanismos previstos na Convenção sobre Diversidade Biológica e o seu Protocolo de Nagoya, referidos na primeira parte (BIRD, 2018, p. 420).

Um problema referente à exploração de recursos genéticos está nas áreas marítimas além da jurisdição nacional, longe da fiscalização das autoridades nacionais. Fora dos limites estabelecidos pelas ZEEs, adentra-se no alto-mar, onde a exploração é livre, em princípio, por todos os países. Cerca de dois terços dos mares na terra são classificados como alto-mar.

Apesar de se tratar de um espaço de liberdade internacionalmente compartilhado, a UNCLOS se preocupa em traçar alguns parâmetros sobre a conservação e gestão dos recursos vivos no alto-mar (Seção II da Parte IV do Tratado). Trata-se de um avanço, visto que o costume internacional anterior à UNCLOS defendia uma exploração sem qualquer limitação, baseada no mito da inesgotabilidade dos recursos marinhos (FULTON, 1911, p. 13). A posição escolhida pelos elaboradores da Convenção é

compatível com a ideia contemporânea de “desenvolvimento sustentável” (SACHS, 2015), que permite o uso dos recursos de maneira eficiente, buscando-se reduzir os danos ambientais, impedir o seu exaurimento e garantir a renovação periódica desta fonte.

Por uma limitação temporal (a Convenção é de 1982), não há qualquer previsão no texto original sobre recursos genéticos marinhos. Os dispositivos da UNCLOS que se preocupam com o possível exaurimento de recursos marinhos vivos ou proteção do meio ambiente parecem não ter relevância, visto que a extração de elementos genéticos pode ser realizada com o mínimo de impacto. No que tange à aplicação do regime da CDB em alto-mar também parece existir problemas. O CDB faz referência em espaços “além da jurisdição nacional” (o que incluiria o alto-mar)⁵, porém sua preocupação está na conservação da biodiversidade e proteção a possíveis danos ambientais, como por exemplo a partir da introdução de organismos geneticamente modificados. Não há uma proteção clara à biopirataria em alto-mar ou dispositivo tratando como poderia ser feito o compartilhamento dos recursos.

O próprio enquadramento do conceito de biopirataria poderia ser questionado nesta situação. Não há Estado específico titular de recurso genético (como ocorre com os recursos localizados em território nacional), logo o espaço seria de livre exploração: aqueles que forem primeiros e tiverem o investimento e a tecnologia necessária poderiam usufruir. Trata-se, contudo, de um pensamento simplista, que apenas contribui para acirrar as desigualdades socioeconômicas que já existem no cenário internacional.

⁵Art. 3º, 4º, 5º e 14 da CDB.

Dados apontam que 98% das patentes relacionadas a recursos genéticos marinhos pertencem a empresas, universidades, agências governamentais, indivíduos e hospitais de apenas 10 países. 47% destas patentes (correspondente a 12.998 sequências genéticas de 862 espécies) têm como titular uma única empresa, a *BASF*, gigante alemã na área química. Aproximadamente 11% das patentes estão associada a ecossistemas de fontes hidrotermais, muitas encontradas em alto-mar (BLASIAK, 2018).

O oligopólio de poucos países em relação aos recursos genéticos do alto-mar pode contribuir para exclusão de acesso a estes benefícios pelo restante dos países em longo prazo, aumentando a disparidade entre as capacidades estatais. Não se defende simplesmente a eliminação do direito à propriedade intelectual, visto que se trata claramente de um instrumento importante para a inovação e para o desenvolvimento. Contudo, a própria concepção contemporânea de propriedade intelectual é limitada, pois costuma envolver prazos e condições, além de considerações de interesse público, quando garantido localmente por legislações nacionais. Uma vez que o alto-mar constitui-se como um espaço internacional, faz necessário a previsão de mecanismos mínimos de compartilhamento destes recursos, sob pena de promover uma nova forma de biopirataria nestas regiões, em que os lesados são a comunidade internacional como um todo. De modo a superar o limbo jurídico, uma saída reside na criação de um novo instrumento jurídico internacional sobre o tema.

Nesse sentido, a Assembleia Geral da ONU decidiu em 2015 por iniciar a discussão de um tratado internacional sobre conservação e uso sustentável da diversidade biológica marinha em áreas além da jurisdição nacional (*United Nations Convention on the Law of The Sea on the*

Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction - BBNJ). Os esforços passaram a ser realizados no âmbito do UNCLOS, com o objetivo de preencher as suas lacunas e atualizar o regime de Direito do Mar, de modo a introduzir mecanismos modernos de governança do ambiente marinho.

Um comitê preparatório foi instaurado e quatro conferências intergovernamentais agendadas para discussão e produção do texto do instrumento internacional, uma em 2018, duas em 2019 - oportunidade na qual apresentou-se o primeiro rascunho do texto do Tratado - e a última em 2020, adiada por conta da pandemia do COVID-19, que discutiria o projeto final com as alterações sugeridas pelos países

O texto do *BBNJ* ainda está em discussão pelos Estados-Membros da UNCLOS. Isto significa que pode sofrer modificações consideráveis durante a negociação, além da possibilidade de não se atingir uma versão final ou mesmo não conseguir o número de assinaturas necessárias para sua entrada em vigor. Apesar da influência da CBD, o novo regime pode ser completamente diferente (LUCIA, 2018, p. 04), visto que os Estados possuem a liberdade para negociar. O rascunho disponível publicado em 18 de novembro de 2019 foi utilizado como base para a pesquisa. Um dos aspectos centrais do *BBNJ* é a administração dos recursos genéticos marinhos em áreas além da jurisdição nacional, incluindo o compartilhamento de benefícios.

Em linhas gerais, o texto veda a reivindicação ou exercício de soberania de recursos genéticos marinhos em áreas além da jurisdição nacional, devendo tal conhecimento beneficiar a humanidade como um todo, levando-se em consideração os interesses e necessidades dos Estados em desenvolvimento. Quando os recursos genéticos marinhos também puderem

ser encontrados dentro da jurisdição nacional de Estados Costeiros, seus interesses também devem ser preservados. Na linha do Direito Norte-Americano, o texto atual estabelece que só podem ser patenteados pelos Estados-Membros recursos genéticos marinhos modificados pela intervenção humana, resultando em produto capaz de aplicação industrial.

Todos os acessos aos recursos genéticos marinhos em alto-mar serão notificados de maneira eletrônica a um Secretariado designado, que dará publicidade às demais nações. As informações compartilhadas contêm dados pessoais do coletor, as coordenadas geográficas de onde o recurso foi encontrado e as especificações da amostra. Ao cooperar o pesquisador do recurso genético compromete-se a divulgar as amostras e os dados brutos, que serão disponibilizados em plataformas de livre acesso. Para salvaguardar os interesses dos cientistas e do setor comercial algumas limitações ao livre acesso podem ser feitas, estabelecendo-se que o material e os dados fiquem confidenciais por um período de tempo, pelo menos para garantir a confidencialidade durante a publicação dos primeiros resultados da pesquisa ou para registrar uma patente.

A proposta é que a exclusividade na exploração do recurso genético por períodos longos seja objeto de depósito em dinheiro em um fundo internacional para biodiversidade a ser criado, provavelmente administrado por uma organização internacional (VANAGT et. al, 2019, p. 272).

Por fim, é imperativo reproduzir dois posicionamentos interessantes sobre o *BBNJ* e recursos genéticos marinhos. David Leary (2018, p. 47) entende que não há evidências científicas sobre o potencial econômico da exploração dos recursos genéticos em áreas além da jurisdição nacional. Muitos destes recursos poderiam ser

encontrados nas ZEEs, não havendo interesse e viabilidade comerciais claros. Leary conclui que questões sobre preservação do ambiente marinho (como criação de áreas marítimas protegidas) e transferência de tecnologia marinha, presentes no rascunho da Convenção, seriam de maior importância que os debates sobre a questão genética.

Vanagt et al. (2019, p. 287), por sua vez, afirmam que não existem garantias sobre os benefícios monetários na exploração dos recursos genéticos marinhos, visto que as pesquisas que utilizam este tipo de material ainda são poucas e muito incipientes. Contudo, defendem o compartilhamento destas pesquisas em plataformas de livre acesso, permitindo que diversos pesquisadores troquem informações e formem um banco de dados genéticos internacional, constituindo-se como uma poderosa ferramenta para potencializar o avanço destes estudos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço tecnológico e a evolução do estudo da biotecnologia nas últimas décadas permitiram que fosse possível mapear e sequenciar o genoma de organismos vivos. Esse material genético modificado passou a constituir “recursos genéticos”, o que dentro da propriedade intelectual pode ser objeto de patentes, garantindo o monopólio de exploração financeira por um período de tempo, devido ao trabalho aplicado na invenção.

Em decorrência de seu potencial econômico, este conhecimento científico passou a ser explorado comercialmente pelo setor privado. As pesquisas científicas que visam à aplicação comercial de conhecimentos genéticos em geral demandam um grande investimento de

trabalho e capital, o que pode durar anos, enquanto os investidores esperam o retorno financeiro decorrente da atividade.

A biopirataria esta intimamente ligada a essa atividade. A apropriação ou exploração comercial ilegal de materiais biológicos que são nativos de um determinado país sem providenciar a devida compensação para o governo ou população se torna “justificável” para as empresas privadas devido seu potencial de rentabilidade.

Como resultado, as patentes de biotecnologia e, conseqüentemente, os lucros a ela atinentes, acabam limitando-se aos países mais ricos, apesar dos recursos pertencerem aos países mais pobres, que poderiam se beneficiar economicamente das pesquisas, o que aumenta a disparidade entre as capacidades estatais. Diante disso, não se defende simplesmente a eliminação do direito à propriedade intelectual, visto que ele é um instrumento importante para a inovação e para o desenvolvimento científico. No entanto, como toda atividade humana que envolve interesses sociais e econômicos é necessário uma regulamentação jurídica igualitária.

Embora por muito tempo tenha carecido de qualquer mecanismo internacional, foi com criação da Convenção sobre Diversidade Biológica (1992) que o cenário começou a mudar, garantindo-se a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Já o Protocolo de Nagoya (2010) veio detalhar os direitos e obrigações internacionais sobre o tema, garantindo transparência e segurança jurídica.

O alto-mar, por se tratar de uma área além da jurisdição nacional, é difícil de ser fiscalizado, tornando-se um ambiente perfeito para exploração indevida de recursos genéticos. Por este motivo, é necessária a previsão de mecanismos mínimos de compartilhamento

destes recursos, sob pena de permitir a biopirataria capaz de lesar a comunidade internacional como um todo. De modo a superar o limbo jurídico, uma saída reside na criação de um novo instrumento internacional sobre o tema.

Nesse sentido, ampliar o escopo da Convenção das Nações Unidas Sobre Direito do Mar - instrumento consolidado e amplamente aceito na comunidade internacional - para abarcar a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica marinha em áreas além da jurisdição nacional, como o alto-mar, parece ser uma alternativa viável. Mesmo que vários pormenores ainda estejam em discussão ou que fiquem para posterior análise, é possível perceber que a nova Convenção ajudará na transparência e melhor distribuição no compartilhamento de recursos, evitando-se o monopólio de dados e patentes que excluiriam boa parte dos demais países da pesquisa. É uma chance para criar uma grande rede de informações de natureza global sobre recursos genéticos compartilhados, com o objetivo de auxiliar o progresso científico, ambiental e humano, de modo a coibir a biopirataria em áreas além da jurisdição nacional.

36

REFERÊNCIAS

ADELMAN, Martin J.; RADER, Randall R.; THOMAS, John R. *Cases and Materialson Patent Law*. 4 ed. Saint Paul: Thomson Reuters, 2015.

BIRD, John Samuel. Bio-Piracy on the High Seas? Benefit Sharing from Marine Genetic Resource Exploitation in Areas beyond National Jurisdiction. *Natural Resources*, v. 9, 413-428, 2018.

BLASIAK, Robert. et al. Corporate Control and Global Governance of Marine Genetic Resources. *Science Advances*, v. 4, n. 06, p. 01-07, jun. 2018.

DEGNARAIN, Nishan. *Will Ocean Seabed Mining Delay The Discovery Of Potential Coronavirus Vaccines?* Disponível em: <<https://www.forbes.com/sites/nishandegnarain/2020/03/16/will-ocean-seabed-mining-delay-the-discovery-of-potential-coronavirus-vaccines/#7761a88e35f0>>. Acesso em: 29 abr. 2020.

FULTON, Thomas Wemyss. *The Sovereignty of the Sea*. London: William Blackwood and Sons, 1911, p. 03.

GLOWKA, Lyle. The Deepest of Ironies: Genetic Resources, Marine Scientific Research and the International Seabed Area. *Ocean Yearbook*, p. 159-161, 1996.

LARA, Fabiano Teodoro de Rezende. *Direito, Desenvolvimento e Propriedade Intelectual*. São Paulo: Editorama, 2010.

LEARY, David. Marine Genetic Resources in Areas beyond National Jurisdiction: Do We Need to Regulate Them in a New Agreement? *Marine Safety and Security Law Journal*, v. 5, p. 22-47, 2018.

LUCIA, Vito de. The Concept of Commons and Marine Genetic Resources in Areas beyond National Jurisdiction. *Marine Safety and Security Law Journal*, v. 5, p. 01-28, 2018.

MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. *Análise Econômica do Direito*. 2ª ed. São Paulo: Atlas S.A., 2015.

MOSSOF, Adam. Rethinking the Development of Patents: Na Intellectual History, 1550-1800. *Hastings Law Journal*, v. 52, p. 1255-1322, ago. 2001.

ORTIZ, Rodrigo Meireles; Lobato, Anderson O. C. A Inovação tecnológica como instrumento de efetividade do desenvolvimento nacional: análise comparativa entre o potencial inovador e o número de patentes. *Revista Juris*, v. 29, p. 181-200, 2019.

RABITZ, Florian. Biopiracy After the Nagoya Protocol: Problem Structure, Regime Design and Implementation Challenges. *Brazilian Political Science Review*, v. 9, n. 2, p. 30-53, 2015.

ROTHWELL, Donald R.; STEPHENS, Tim. *The International Law of the Sea*. Oxford: Bloomsbury, 2016.

SACHS, Jeffrey D. *The Age of Sustainable Development*. Nova Iorque: Columbia University Press, 2015.

SHIVA, Vandana. *Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge*. Berkeley: North Atlantic Books, 1999. 37

TALLMADGE, Evan H. Patenting Natural Products After Myriad. *Harvard Journal of Law and Technology*, v. 30, n. 2, p. 569-600, 2017, p. 575.

UNITED NATIONS. *Revised draft text of an agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction*. Disponível em: <<https://undocs.org/en/a/conf.232/2020/3>>. Acesso em: 01 maio 2020.

VANAGT, Thomas et al. Mare Geneticum: towards an Implementing Agreement for Marine Genetic Resources in International Waters. In: FREESTONE, David (Org.). *Conserving Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction*. Londres: Brill Nijhoff, 2019, p. 267-297.

ZANELLA, Tiago V. *Manual de Direito do Mar*. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017.

